

TEXNOLOGIYA DARSLARIDA ÒQUVCHILARGA POLIMER MATERIALLAR BILAN ISHLASH TEXNOLOGIYASINI ÒRGATISH

Mamajonova Guluzra Abdurashitovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti

Informatika va aniq fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Abduvoxidova Shaxrizoda G'olibjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti

Texnologik ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada polimer materiallar va polimerlarni qayta ishlashda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, polimer materiallardan foydalanish texnologiyasini o'qitishning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Polimer, kauchuk, plastik, texnologiya, tabiat, texnika, kimyo, fizika, rezina.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы экологии и охраны окружающей среды при переработке полимерных материалов и полимеров. Также выделена важность обучения технологии использования полимерных материалов.

Ключевые слова: Полимер, каучук, пластик, технология, природа, техника, химия, физика, каучук.

Abstract: This article deals with issues of ecology and environmental protection in the processing of polymer materials and polymers. Also, the importance of teaching the technology of using polymer materials is highlighted.

Key words: Polymer, rubber, plastic, technology, nature, technique, chemistry, physics, rubber.

Fan, texnika va texnologiyaning o'tgan asrning o'rtalaridagi yutuqlari, shubhasiz zamonaviy ilmiy texnik taraqqiyot uchun zamin yaratdi.

XX asrda ayniqsa uning ikkinchi yarmida fan taraqqiyotining sur'ati, o'zining eng yuqori cho'qqisiga erishdi. Bu davrda to'plangan ilmiy ma'lumotlar,

insoniyatning butun tarixi davomida to'plangan bilimlar hajmining $\frac{3}{4}$ qismidan ortig'ini tashkil etadi[1]. Nazariy va amaliy fanlarga olingan inqilobiy natijalarning olamshumul yutug'i - bu kosmos va yadro energiyasining o'zlashtirilishidir.

Fan, texnika, texnologiyaning ushbu samarali taraqqiyoti yangi ilm talab ishlab chiqarish jarayonlarini vujudga kelishga va uzluksiz rivojlanishiga, chiqariladigan mahsulotlar sifatini yaxshilanishiga va hajmini oshishiga olib keldi. Tabiiyki ishlab chiqarish usullarini o'zgarishi, ta'lim sohasidagi tegishli o'zgarishlarni taqozo etadi. Natijada texnologiya darslarida o'quvchilarga polimer materiallar bilan ishlash texnologiyasini o'rgatish dozlarb mavzularga aylanib qoladi.

Polimer (yunoncha polymers - ko'p qisimlardan tashkil topgan) - molekulalari (makromolekulalar) bir yoki bir necha turli takrorlanuvchi guruhlar (monomer zvenolari)dan tashkil yopgan yuqori molekulyar massali (bir necha mingdan bir necha milliongacha) kimyoviy birikmalar[2]. Makromolekula tarkibidagi atomlar bir-biri bilan asosiy yoki koordinatsion valentlik kuchi vositasida bog'langan. Polimerlar monomerlar deb ataluvchi quyi molekulari moddalardan sintez qilib olinadi. Polimer makromolekulasining tarkibiga kirgan va uning ko'p marta qaytaruvchi atomlar guruhini tashkil qilgan "monomer" bog'ini yoki oddiy bo'g'in deb ataladi[3]. Polimerlar-plastik massalar, sintetik tolalar, kauchuk va rezinalar, himoya qoplamalar, ion almashuvchi smolalar, sintetik yelimlar, shimdiriladigan moddalar-bularning hammasi turmush, texnika, qurilish, qishloq xòjaligi va tibbiyotda keng qòllaniladi. Polimerlar elastik yoki qattiq, tiniq yoki nur o'tkazmaydigan, kimyoviy, biologik va boshqa agressiv ta'sirlarga chidamli, koroziyabardosh, oson qayta ishlanadigan va bòyaladigan bòladi.

Hozirda iqtisodiyotning polimerlardan foydalanmaydigan sohasini topish qiyin. Chunki, polimerlar metallarga qaraganda yengil va chidamli. Bundan tashqari plastmassa detallar ishlab chiqarishda metallar ishlab chiqarishga qaraganda 7-10 marta kam mehnat sarflanadi. Texnikada ko'p miqdorda

ishlatiladigan organik yuqori molekulyar moddalardan eng muhimi sifatida kauchukni kòrsatish mumkin. Hozirgi zamon texnika taraqqiyotida kauchuk va rezinalarsiz hech bir sohani, ayniqsa, transport, aloqa va poyabzal sanoatini rivojlantirib bo`lmaydi. Jonli tabiatda organik yuqori molekulyar birikmalarning ahamiyati qanchalik katta bòlsa, jonsiz tabiatda anorganik yuqori molekulyar birikmalarning ahamiyati shunchalik kattadir.

Plastmassa(plastik) deb - polimerlar asosida olingan mustahkam, qattiq va elastik materialga aytiladi. Plastmassa-yunoncha`plastic`-`qayishqoq` va lotincha “massa” – “yumaloqlangan narsa” sòzlarining birikmasidan tashkil topgan. Plastmassalar ham polimerlarga òxshab harorat ta`sirida plastik xususiyatga ega bòlib, har xil shaklga kirishi mumkin[4]. Plastmassalar xossalari ularning asosiy tashkil qiluvchi polimer xossalari bog`liq. Kauchuk - rezinaning xossasini belgilovchi asosiy material kauchukdir. Kauchuk rezinaning 10-98%ni tashkil etadi[5]. Kauchuklar ikki xil bòladi:tabiiy va sintetik kauchuklar. Qo`shilgan oltingugurt miqdoriga qarab vulkanizatsiyalashdan so`ng kauchuklardan yumshoq, o`rtacha yumshoq va qattiq rezina (ebonitlar) olinadi. Yumshoq rezinada 2-4%, o`rtacha yumshoq rezinada 12-18% va ebonitda 50% oltingugurt bo`ladi. Tabiiy kauchuk.òsimliklarda uchraydigan yuqori molekulali tòyinmagan uglevodroddir. Sintetik kauchuk.monomer birikmalardan kimyoviy yòl bilan olingan yuqori molekulali birikmalardir[6]. Bularni inobatga olgan holda polimerlarni qayta ishlashda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalarini ko`rib chiqsak.

Hozirgi fan texnika inqilobi davrida insonning tabiat boyliklaridan foydalanish imkoniyatlari g`oyat kengaydi. SHu bilan birga sanoat ishlab chiqarishning tabiatga va atrof muhitga xavfli zararli ta`siri ancha ortdi. Masalan, sayyoramizda har yili tashqi muhitga 70 mln m³ zaharli gaz, 50 mln tonna metan, 13 mln tonnaga yaqin neft va neft mahsulotlari, suv xavzalariga 32 km³ iflos sanoat suvlari quyilmoqda, 11 mln gektar o`rmon kesilmoqda va yonib ketmoqda. Orol va Orol bo`yidagi ekologik tanglik keltirayotgan moddiy va ma`naviy zarar butun

insoniyatni tashvishlantirmoqda. Tojikistonning Surxandaryo bilan qo`shni shahri Tursunzodadagi alyuminiy zavodi Surxandaryoning shu joyga yaqin xalqlari hayoti va salomatligiga hamda tabiatga xavf solmoqda. Birgina Toshkent shaxrida sutkada 4000 tonna qattiq chiqindi, havoni ifloslantiruvchilar: qattiq zarrachalar 900 t/sut, oltingugurt 300t/sut, azot oksidi 250 t/sut, ko`mir vodorodi 200 t/sut, is gazi 150 t/sut va boshqalar chiqib shaxar havosini buzib boryapti[7]. Ekologik ahvolni sog`lomlashtirish, atrof-muhitni muhofaza qilish iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va boshqa omillarga bog`liq.

Plastmassalarni qayta ishlashda atrof-muhitni ifloslantiruvchilarga quyidagilar kiradi: harorat va mexanik kuch ta`sirida polimerlar destruksiyaga uchrab har xil gazlar ajralib chiqishi; polimer kompozitsiya tarkibiga kiruvchi plastifikatorlar, erituvchilar, choklanish kimyoviy reaksiyalar harorat tufayli uchuvchan modda hosil bo`lishi. Plastmassalardan buyum olishda (brak, listniki va boshqalar hisobiga) qattiq chiqindilar hosil bo`ladi. Termoplastlarni maydalab (plyonka, list, buyumlar) mahsus uskunalarda granulyator yordamida granulga aylantirib toza material bilan qo`shib qaytadan buyum olish uchun qaytadan ishlatish mumkin, ammo termoreaktiv qattiq chiqindilarni qayta ishlash ancha qiyinroq shuningdek, bularni havo tozaligiga ta`siri bor.

Polietilen plyonkalarni qayta ishlash aglomeratsiyalash orqali ham qaytadan foydalansa bo`ladi. Polimerlardan kompozitsiya tayyorlashda kukun holda har xil to`ldiruvchilar qo`shiladi (saja, karbonat kalsiy va boshqalar), bular changlanib odamning ishlayotgan muhitiga salbiy ta`sir ko`rsatadi. Plastmassalarni qayta ishlash odatda yuqori haroratda olib boriladi, quritish uchun yuqori chastotali elektr toki, infraqizil nurlovchilar (izluchitel) qo`llaniladi. Bundan himoya qilish zarur shartlar qatoriga kiradi.

Shu o`rinda bilib qo`yish kerakki, plastmassa chiqindilarini yoqish mutlaqo mumkin emas, chunki hosil bo`ladigan gaz zaharlidir. Yerga ko`mish ham yaramaydi, chunki plastmassa chirimaydi, suvga ham tashlab bo`lmaydi, chunki ular

suvdan yengil, suv ustida neft singari suzib yuradi. Ishlab chiqarishdagi atrof-muhitga - bu muhim sanitariya gigiyena xarakteristikadir. Mehnat sharoiti ishchining qo`liga, ishchanligiga va uning mehnat unumdorligiga katta ta`sir ko`rsatadi. Demak, ishchining hayot faoliyati xavfsizligini ta`minlash katta ahamiyatga egadir. Atrof-muhitni quyidagi ko`rsatkichlar bilan xarakterlash mumkin: ish joyidagi havo harorati bilan (optimal ko`rsatkich 20-25°C ni tashkil etadi); nisbiy namlik (40-60%); havoning harakat tezligiga (0, 2-0, 4m/s); barometrik bosim (normal 101,3kPa); hamda isitayotgan asboblarni issiqlik nurlanishi bo`lishi kerak. Ishchining hayot faoliyati meteorologik sharoitlarga ham bog`liqdir. Masalan, ishchining termoregulyatsiyasi (odam tanasidagi haroratning doim bir xil bo`lib turishiga xizmat qiladigan fiziologik jarayonlar) ko`rsatkichi muhim o`rinni egallaydi. Termoregulyatsiya tufayli odam organizmidan ortiqcha issiqlikni chiqarib yuboradi (masalan, odam dam olayotganda bu ko`rsatkich 300 kdj/soat ni tashkil qilsa, u og`ir ish bilan band bo`lganda 1700 kdj/soatni tashkil qiladi). Ishchining ish sharoitiga salbiy ta`sir qiluvchilardan ish zonasidagi havoda zaharli gazlarning to`planishidir. Buning chegaraviy ruxsat etilgan kontsentratsiyasi PDK ko`rsatkichi orqali nazorat qilinadi.

Polimer materiallardan foydalanish texnologiyasini maktab o`quvchilariga o`rgatish uchun kundalik hayotimizda foydalanadigan, polimer materialdan tayyorlangan trubalar, plastmassa buyumlar va kauchuk poyabzalni ham misol qilib ko`rsatish mumkun. O`quvchilar polimer suv quvurlarini bilasiz hozirgi kunda deyarli hamma oilalarda qulay sharoit yaratish uchun paravoy isitish tizimi o`rnatilmoqda. Eski binolar yoki uylarda isitish tizimlari metallardan tayyorlangan. O`zingizga ma`lumki, metaldan tayyorlangan quvurlar korroziyaga uchraydi. Isitish tizimi ma`lum muddatdan keyin ishga tushurilsa, suv loyqalanib chiqadi bundan tashqari quvurda zang to`planib qoladi. Hozirgi kunda yangicha polimer quvurlardan foydalanganda esa bir muncha qulayliklar bo`ladi. Polimer korroziyaga uchramaydi, suv tiniq bo`ladi va tezda isitiladi. Bundan tashqari polimer materiallar turiga

kiruvchi plastmassa idishlardan ham kòp foydalanamiz. Chunki, plastmassa idishlar yengil, narxi ham hamyonbop. Plastmassa idishlar ishlatishga yaroqsiz bòlib qolganda qayta ishlashga topshirish mumkin. Yana biri kauchuklar chidamliligi bilan bozorning eng oldi maxsuloti bo`ladi. Kauchukdan tayyorlangan poyabzalimizning pastki qismi sinmaydi elastiklik xususiyatiga ega kòp vaqt xizmat qiladi. Anashuning uchun sotuvchilar mahtab -mahtab sotishadi. Òquvchilar uchun 5,6,7-sinf darsliklarida aynan kompozit materiallar ya`ni polimerlar haqida ularga ishlov berish haqida ma`lumotlar berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]. N.K.Yòldoshev, NR.Kadirxodjayeva, "Ishlab chiqarish texnologiyalari", Toshkent-2014;
- [2]. Uz.m.wikipedia.org
- [3]. Ru.m.wikipedia.org
- [4]. Skysmart.ru
- [5]. E-plastic.ru
- [6]. Sh.M.Mirkomilov, N.I.Bozorov, I.I.Ismoilov, "Polimerlar kimyosi" Toshkent-2010;
- [7]. M.A.Askarov, A.S.Rafikov, D.O.Abdusamatova, "Polimerlar fizikasi va kimyosi", Toshkent-2020;